

GUÍA PEDAGÓGICA

“MI TERRITORIO, MI VOLCÁN”

GUÍA PEDAGÓGICA “MI TERRITORIO, MI VOLCÁN”

ÍNDICE

1. Introducción.
2. Objetivos de la guía.
3. Competencias de aprendizaje transversales.
4. Marco de trabajo.
5. Estructura del proceso creativo.
6. Descripción del material que necesitan las alumnas y los alumnos.
7. Actividades.
8. Estrategia de las facilitadoras y los facilitadores en la implementación de la guía.
9. Evaluación de proceso.
10. Currículum.
11. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

La idea de territorio y de pertenencia a un lugar es un debate abierto donde convergen variadas visiones y enfoques.

Vivir en un lugar específico, nacer en un espacio, parece ser fruto de muchas casualidades que confluyen en el momento de nuestro nacimiento. No obstante, a partir de ahí, comienza nuestra relación con ese espacio o esos espacios, en el caso de que nos vayamos trasladando.

¿Cómo nos construye, nos moldea, en todas sus variantes, esta relación? ¿Y cómo vamos construyendo nuestro relato personal a partir de nuestra experiencia?

¿Somos conscientes de los lugares que nos rodean? ¿Cómo expresamos esa pertenencia?

Reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro entorno, y en el caso de la Garrotxa, sobre los posibles peligros volcánicos y riesgo asociado, parece un camino necesario para el desarrollo de nuestra identidad y la conciencia de quiénes somos.

Adentrarse en ese mundo personal requiere delicadeza; los relatos sobre nuestra identidad suelen ser privados y la palabra puede no ser suficiente para expresar la complejidad de las emociones. Creemos que la expresión artística permite conectar y elaborar esa narrativa desde un lugar no invasivo, describiendo desde lo experiencial y abriendo posibilidades creativas de nuestras vivencias hacia una nueva creación, de forma personal o colectiva. Cuando la información pasa a través de una experiencia artística, se transforma, se elabora y da pie a la expresión de nuestro imaginario, utilizando la metáfora como facilitadora.

Comprenderse a uno mismo y a una misma como parte de un sistema que interacciona constantemente es comprender que se es parte de un ecosistema.

A través de esta guía, queremos abrir ese espacio de reflexión mediante técnicas artísticas que permitan una vinculación al territorio desde una perspectiva personal y grupal. Se pretende desarrollar un discurso empático, abriendo la relación emocional con el entorno, ampliando las posibilidades discursivas y creativas del grupo, y llevando la información a un plano personal, lo que facilita la integración de esta.

OBJETIVOS DE LA GUÍA

Objetivos generales:

- Reflexionar sobre el concepto de territorio y pertenencia.
- Conocer las características volcánicas de la zona de la Garrotxa.
- Reflexionar sobre los posibles peligros volcánicos y riesgo asociado de vivir en esta zona volcánica.
- Ampliar las posibilidades creativas a través de técnicas artísticas, de forma grupal e individual.
- Desarrollar un lenguaje y actividades inclusivas que permitan el acceso a todas las personas.
- Desarrollar una reflexión tanto personal como grupal, permitiendo el diálogo entre las personas creadoras y el público.
- Integrar diversas áreas del conocimiento: arte y ciencia.

Objetivos específicos:

- Desarrollar un proyecto artístico grupal en relación con la pertenencia al territorio y la propia identidad.
- Adquirir conocimientos básicos sobre la técnica del collage.
- Concienciarse sobre el entorno volcánico en el que se vive.
- Trabajar la dimensión simbólica y la metáfora como facilitadores de la expresión de ideas y narrativa personal.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS

Competencias Ciudadanas:

- Analizar y comprender ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos sociales, históricos y normativos que la determinan. Mostrar respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los otros en diferentes contextos socio-institucionales.

Competencias personales, sociales y de aprender a aprender:

- Motivar/incorporar el aprendizaje para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.
- Comprender proactivamente las perspectivas y las experiencias de los otros e incorporarlas a su aprendizaje para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.
- Hacer autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información, y para obtener conclusiones relevantes.

MARCO DE TRABAJO

¿A quién va dirigida esta guía?

Al alumnado de primero y segundo de ESO.

Tiempo de realización:

La guía está diseñada para ser realizada durante dos jornadas de trabajo presencial, correspondiente a una mañana de salida de campo, una jornada de trabajo en el centro educativo y una tarde de investigación individual en casa de las alumnas y los alumnos. También es posible implementarlas en diversos módulos o jornadas, según las posibilidades del centro.

Se espera un trabajo colaborativo donde se abra un espacio seguro para posibilitar la expresión personal y grupal de las alumnas y los alumnos.

ESTRUCTURA DEL PROCESO CREATIVO

OBJETIVOS	ACTIVIDADES
Investigación y contexto.	* Contexto. * Territorio y narrativa. * Reflexión sobre el contexto y los peligros volcánicos y riesgo asociado. * Relación personal con el territorio.
Creación individual.	* Narrativa de la imagen. * Puesta en común y reflexión.
Creación grupal.	* La composición de nuestra obra.
Activación de la creación.	* La organización del espacio.
Muestra a público.	
Discusión.	

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Tijeras.
- Cola o pegamento.
- Cartulinas de colores y/o con diferentes texturas y grosores.
- Papel blanco.
- Bolígrafos, rotuladores o lápices de colores.
- Celo o cinta adhesiva.
- Revistas, libros, periódicos que permitan ser utilizados en el trabajo de los collages (aportados por el centro y por las alumnas y alumnos).
- Cualquier material reciclado: botellas, tapones, cartón, maderas, poliespán, cajas de variados tamaños, etc.
- Cuerdas.
- Cajas de cartón.
- Cualquier material que facilite la creación de nuestra instalación.
- Fotografías y material recolectados por los alumnos y las alumnas en la salida de campo.

¡Cuanto más material se disponga más rico será el trabajo creativo!

ACTIVIDADES

1. INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO

¿Cómo es la zona volcánica de la Garrotxa?

Tiempo de la actividad: Trabajo de estudio en casa.

Objetivos generales:

- Investigar sobre las características volcánicas de la Garrotxa.

CARTA VULCANOLÓGICA DE LA GARROTXA (INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (S.F.). CC BY 4.0.

Objetivos específicos:

- Ampliar el conocimiento específico de las alumnas y alumnos sobre su propio territorio y los posibles peligros volcánicos y riesgo asociado.

En Cataluña, más de 62.000 personas viven dentro del Campo Volcánico de la Garrotxa, un área volcánica que se extiende desde Olot hasta las cercanías de Girona, y que junto con los Campos Volcánicos de la Selva y el Empordà, conforman la Zona Volcánica Catalana.

La ciudad de Olot, la más grande de este campo volcánico, con unos 40.000 habitantes, se alza rodeada de numerosos edificios volcánicos y coladas de lava.

Pero... ¿qué sabemos sobre nuestros volcanes? ¿Qué percepción tenemos del riesgo volcánico? ¿Sabríamos actuar en caso de producirse una erupción? Y, a pesar de vivir entre ellos... ¿cómo nos imaginamos realmente un volcán?

Los campos volcánicos de la Garrotxa, que ocupan unos 600 km², han identificado más de cincuenta edificios volcánicos. Dominan los conos de escorias, algunos con cráteres circulares como el Monteolivete, y otros en forma de herradura como el Rocanegra. También encontramos maares, como el de Santa Margarida, y anillos de tobas como el volcán Simón.

Otra característica común del vulcanismo monogenético —y en ocasiones también del poligenético— es que pueden pasar miles de años entre una erupción y la siguiente. Esta larga inactividad puede hacer pensar, erróneamente, que el campo volcánico está extinto, cuando en realidad el sistema puede seguir considerándose activo.

ACTIVIDADES

1.A. CONTEXTO

A partir de este pequeño contexto, las alumnas y los alumnos, deberán responder estas preguntas en casa y traerlas a clase el día de la actividad:

- ¿Qué es un volcán?
- ¿Cuál es la diferencia entre un volcán monogenético y uno poligenético?
- ¿Qué consideras que es un volcán activo o extinto?
- ¿Es la Garrotxa una zona potencialmente activa?
- ¿Cuál es tu percepción del riesgo volcánico? ¿Cómo lo imaginas?
- ¿Cuántos volcanes has visitado y qué experiencias, anécdotas, recuerdos, podrías narrar en relación con esos espacios?
- ¿Cómo describirías tu conexión con el paisaje volcánico de la Garrotxa?
- ¿Crees que los seres humanos y los volcanes tenemos cosas en común? Y si es así, ¿cuáles serían esos aspectos?
- ¿Qué simboliza para ti un volcán?
- ¿Cómo es el tiempo de un volcán y cómo es el tiempo de los seres humanos en el planeta?

ACTIVIDADES

1.B. TERRITORIO Y NARRATIVA.

Tiempo de la actividad: 4 horas.

Objetivo Generales:

Recolectar imágenes, objetos y texturas del territorio que se habita, para utilizarlos en una futura instalación artística.

Objetivos específicos:

Ampliar la mirada sobre el propio territorio buscando imágenes evocativas.

Todas las historias comienzan con nuestra conexión emocional, algo resuena en nuestro interior que despierta nuestras sensaciones y emociones. Las alumnas y los alumnos desarrollarán un trabajo de campo. Durante una mañana recorrerán la ciudad en búsqueda de imágenes, fotografías y elementos naturales (hojas, flores, ramas...) que puedan resonarles y que signifiquen algo para cada uno/a. La ruta deberá acabar en el cráter Montsacopa, donde se repetirá el mismo ejercicio.

1.C. RECOLECCIÓN DE IMÁGENES Y ELEMENTOS DEL PAISAJE

Las imágenes pueden ser captadas con cámaras o cualquier otro dispositivo facilitado por el centro, pero es importante no limitarse solo a la imagen digital y recolectar una amplia variedad de materiales para que luego sean utilizados en un futuro collage.

1.D. REFLEXIÓN SOBRE EL CONTEXTO Y LOS PELIGROS VOLCÁNICOS

Una vez en el cráter del volcán Montsacopa, se pondrá en común la investigación hecha en casa con anterioridad, dando pie a la reflexión sobre los peligros volcánicos y nuestra relación con ellos.

ACTIVIDADES

1.E. RELACIÓN PERSONAL CON EL TERRITORIO

La facilitadora o el facilitador, harán una serie de preguntas que cada uno responderá escribiendo en un papel.

- ¿Crees que el paisaje volcánico de La Garrotxa ha moldeado tu identidad?
- ¿Cómo describirías tu conexión emocional con el paisaje volcánico?
- Describe alguna imagen o recuerdo que tengas en relación con este lugar.
- ¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad?
- ¿Qué significa, para ti, vivir entre volcanes?
- Si tuvieras que describir tu volcán, ¿cómo lo harías? ¿qué tendría de especial, de diferente?
- ¿Cuando visualizas esta imagen qué sientes?
- ¿Puedes crear una metáfora a partir de esta imagen?

Las respuestas serán individuales y pueden ser expresadas de diversas maneras: una palabra, una poesía, una descripción, permitiendo ser utilizadas en el futuro collage. Es importante no limitar las posibilidades, sino más bien ampliarlas.

ACTIVIDADES

2. CREACIÓN INDIVIDUAL

Collage:

El collage no es solo una técnica artística, sino una forma de pensamiento visual que permite aprender, comunicar y reflexionar de manera creativa en el aula; es una técnica versátil e inclusiva que permite la utilización de variadas técnicas.

Objetivos Generales:

- Crear variados collages individuales con el material recolectado en la salida de campo, utilizando los materiales preexistentes en la sala.

Objetivo específico:

- Desarrollar el concepto de metáfora de la imagen para crear nuevas narrativas.
- Introducirse en el mundo del collage.

2.A. NARRATIVA EN LA IMAGEN.

Tiempo: 1,5 - 2 horas aproximadamente.

Realización de collages:

El alumnado, basándose en las siguientes preguntas, realizará dos de los cuatro collages. Trabajarán con fotografías impresas y el material recolectado en la salida de campo.

A. Primer collage: ¿Qué pasaría si los volcanes de la Garrotxa despertaran mañana?
¿Qué cambiaría en mi vida diaria?

B. Segundo collage: Si pudieras dar características humanas a tu volcán, ¿cómo sería?

C. Tercer collage: ¿Qué recuerdo asocias a tus volcanes y a tu ciudad?

D. Cuarto collage: ¿Cuáles son los colores y las formas que resumen tu territorio?

Las alumnas y alumnos seleccionarán diversas imágenes y materiales para trabajar cada una de las preguntas; es importante darle tiempo a esta elección, creando la posibilidad de probar variadas opciones.

ACTIVIDADES

Por cada pregunta se realizará un collage. Cada estudiante decidirá el soporte de su trabajo. Es importante no limitar las posibilidades de la creación, dando cabida a variadas posibilidades de representación. Los collages no solo pueden ser representados en papel; pueden adquirir volumen según dónde se creen, por ejemplo, una caja, una madera, un mueble, un libro, etc. De la misma manera, las posibilidades de los tamaños pueden ser variadas. Así, un trabajo puede ser desarrollado en un tapón de botella, dando cabida a una relación muy íntima con la imagen o de forma macro utilizando una pared.

Del mismo modo, todo el material de creación no tiene una forma correcta de utilización; se puede utilizar a modo de texturas, arrugando el papel por ejemplo o cogiendo un trozo de botella de plástico y sus curvas, o utilizando la forma y la estructura que el material ya tiene.

También se integrarán al trabajo visual las respuestas de las preguntas hechas durante la salida de campo y las fotos de los lugares elegidos. Los textos pueden ser utilizados de variadas maneras: palabras sueltas, frases completas, frases combinadas, texto completo, etc.

La selección del material puede ser casual, de forma instintiva, o meditada. A veces la imagen cobra sentido una vez realizada, otras veces hay una planificación mayor. Ambas vías son lícitas mientras nos conecten con lo que queremos reflexionar.

Recordamos que estamos creando una metáfora que nos permita narrar de una forma no verbal nuestras sensaciones y emociones en relación con el lugar que habitamos.

Algunas posibilidades:

Color: se eligen diferentes imágenes a partir del color de estas, podemos componer a partir de la unificación de los colores y sus matices o a partir de los contrastes que estos nos den. Se puede perseguir la forma o la abstracción.

Figurativo: a partir de formas concretas encontradas en los materiales, una silueta, un edificio, un árbol, etc., voy construyendo mi relato.

Los trabajos pueden ser abstractos o figurativos, las técnicas utilizadas pueden ser mixtas o seleccionando un solo material.

ACTIVIDADES

Algunas preguntas que pueden facilitar la construcción de mi collage:

- ¿Por qué elijo este material y no otro?
- ¿Qué significa poner una imagen al centro y otra en un lateral?
- ¿Qué es lo que quiero transmitir?

Ejemplos de collage:

ACTIVIDADES

2.B. PUESTA EN COMÚN Y REFLEXIÓN.

Tiempo: 1 hora aproximadamente.

Una vez realizados los dos collages anteriores, se expondrán en algún lugar del espacio que el alumnado decida, dando pie a ocupar el entorno de diferentes formas.

Una vez observados todos los trabajos de la clase, cada persona deberá explicar su creación.

En esta puesta en común, las facilitadoras y los facilitadores ayudarán a encontrar los puntos en común que pueden tener los diversos collages.

Una vez analizados todos los trabajos, el grupo decidirá un lugar donde quieran construir su instalación grupal; es importante elegir un espacio que permita la interacción con el público externo al grupo.

ACTIVIDADES

3. CREACIÓN GRUPAL

La instalación.

Una instalación artística es una forma de arte contemporáneo que utiliza diversos materiales, objetos y medios, dispuestos en un espacio específico para crear una experiencia. A diferencia de una obra tradicional, la instalación transforma el espacio en parte fundamental de la obra, invitando a las espectadoras y los espectadores a interactuar y, muchas veces, apela a los sentidos y a la percepción. Al trabajar nuestra relación con el territorio, es necesario trabajar la relación con el espacio.

Objetivos generales:

- Fomentar el trabajo colaborativo.
- Desarrollar el pensamiento crítico y creativo grupal.
- Estimular los sentidos y la expresión emocional.
- Crear nuevas narrativas en relación con el territorio.

Objetivos específicos:

- Crear un collage grupal.
- Implementar el collage en el espacio creando una instalación.
- Vivenciar la narrativa de la imagen.

3.A. LA COMPOSICIÓN DE NUESTRA OBRA.

Tiempo: 2 horas aproximadamente.

Los alumnos y las alumnas crearán a partir de los trabajos individuales una instalación que aúne todos los trabajos del grupo dentro de los conceptos de pertenencia a un territorio.

ACTIVIDADES

La composición artística se puede definir como el proceso de organizar intencionadamente los elementos dentro de una obra para transmitir un mensaje, provocar una emoción o explorar una idea; es la forma en que se decide “cómo decir lo que se quiere decir” dentro de la obra de arte. A la hora de crear la instalación pensamos en volumen, quizás un espacio inmersivo donde las personas puedan entrar, una escultura tridimensional que permita un diálogo directo con el público o cualquier posibilidad que cambie la perspectiva de las espectadoras y los espectadores.

El espacio que elegiremos y la forma que le queremos dar, es parte de nuestra creación final y sigue reflexionando sobre la relación que tenemos con nuestro territorio.

Algunas preguntas que pueden facilitar la construcción de la instalación:

- ¿Por qué elijo este lugar y no otro?
- ¿Cómo puedo modificar un espacio a través de mi creación para que exprese mi relación con el territorio?
- ¿Necesito un espacio abierto, cerrado, al aire libre, oscuro, etc.?

Algunas posibilidades:

- Se pueden aunar los trabajos por similitudes estéticas.
- Se pueden aunar los trabajos en contraposición, o sea, por ser totalmente opuestos.
- Se pueden aunar los trabajos por temáticas.
- Todas las posibilidades que el grupo crea necesarias.

Lo importante es que el conjunto de los collages creen una instalación que integre todos los conceptos trabajados y las diversas narrativas de las creadoras y los creadores y que permita la interacción con el público.

Una vez finalizada nuestra instalación, le daremos título a nuestra obra.

GUÍA PEDAGÓGICA: “MI TERRITORIO, MI VOLCÁN”

ACTIVIDADES

Ejemplos de instalaciones:

ACTIVIDADES

4. ACTIVACIÓN DE NUESTRA OBRA

Activación de la instalación:

Una instalación activada es una forma de arte contemporáneo en la que la instalación se transforma o cobra sentido completo a través de la acción. A diferencia de una instalación estática, una instalación activada puede incluir:

- Performances en vivo que interactúan con los objetos o el espacio.
- Acciones del público, que son necesarias para completar la obra.
- Lecturas de textos, grabadas o en vivo.
- Danza que se relacione con el espacio.
- Y todas las posibilidades que ayuden al desarrollo de la idea del grupo.

Objetivos generales:

- Dar vida a nuestra creación para involucrar al público en nuestra experiencia.

Objetivos específicos:

- Crear una serie de eventos que refuercen nuestra propuesta artística.

4.A. LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.

Tiempo: 2 horas aproximadamente.

El grupo creará una serie de eventos que dialoguen con la obra artística y que apelen a lo que quiere decir vivir en un territorio volcánico. Cuanto más envolvente sea el espacio que hemos creado, más cercano se hará al público. Esto ayudará a que las personas puedan experimentar la visión del grupo sobre el hecho de vivir en una zona volcánica, sus historias particulares, sus vivencias y reflexiones.

ACTIVIDADES

Las herramientas a utilizar pueden ser variadas:

- Música.
- Danza.
- Lectura de los textos escritos.
- Sonidos provenientes de los mismos materiales.
- Todas las posibilidades que el grupo encuentre.

El grupo se dividirá en pequeños subgrupos y decidirán los eventos o acciones que sucedan en la instalación, escribiendo el orden de los sucesos. Puede ser un suceso o más, según el subgrupo lo decida. Una vez realizadas y ensayadas estas opciones, se pondrán en común con el resto del grupo y se decidirá conjuntamente el orden de las acciones para activar la instalación.

ACTIVIDADES

5. MUESTRA A PÚBLICO

Tiempo: La instalación puede ser activada todas las veces que se quiera y permanecer de forma expositiva por el tiempo que el centro lo determine.

Objetivos generales:

- Compartir nuestra reflexión sobre el territorio.

Objetivos específicos:

- Desarrollar una experiencia para el público sobre nuestra relación con el territorio para abrir procesos empáticos y de autorreflexión.

El público será invitado a vivenciar nuestra instalación.

Si queremos explicar nuestro proyecto, se recomienda realizar una hoja de sala donde se explique todo el proceso. Se recomienda que se entregue una vez que el público haya vivenciado la instalación, para que la primera aproximación sea sensorial y no cognitiva; de esta manera, la experiencia se acercará más a cómo nosotros percibimos en primera persona nuestra relación con nuestro territorio.

Podemos crear la experiencia del público de variadas formas.

Ejemplos:

- Invitamos al público a cerrar los ojos y a recorrer el espacio tocando el material y escuchando el sonido que hemos propuesto.
- Invitamos al público a sentarse en el espacio propuesto.
- Invitamos al público a entrar de uno en uno en el espacio para tener una relación más íntima con nuestra instalación.
- Invitamos al público a escuchar o a ver nuestras propuestas, posicionándolos en algún lugar del espacio que consideremos adecuado para nuestra propuesta.

Las posibilidades son infinitas y dependerán de nuestra propuesta artística y los objetivos que queramos desarrollar.

ACTIVIDADES

6. DISCUSIÓN

Reflexión grupal e individual sobre la actividad.

Una vez concluida la actividad, será importante poder compartir cómo ha sido el proceso creativo, tanto de forma individual como grupal.

ESTRATEGIA DE LAS PERSONAS FACILITADORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA.

Durante un proceso creativo, es posible que nos encontremos con diversas dificultades a la hora de la realización de la obra.

El hecho de conectar con relatos personales muchas veces no es fácil y puede abrir procesos introspectivos, vergüenzas, timideces o temores que dificulten la posibilidad de expresar correctamente lo que quiero decir o simplemente no querer decirlo. Cuando encontremos estas dificultades, es importante respetar estos procesos y facilitar el análisis de las obras, centrándonos en los aspectos formales como las imágenes elegidas, los materiales y las formas, dejando que el relato surja desde ese punto de partida.

Por otro lado, puede aparecer la creencia de que para hacer arte hay que ser artista profesional, lo que puede provocar bloqueos en la creación. Para posibilitar un proceso creativo es necesario crear un espacio de seguridad, donde no haya juicios positivos o negativos sobre las creaciones. La creatividad no surge si no hay libertad, si no hay capacidad crítica, un pensamiento positivo y la presión de tener que ser creativos. No hay que esperar respuestas concretas, sino acoger las respuestas que van apareciendo.

Al trabajar la creatividad, estamos desarrollando el pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral es creador; el pensamiento vertical, que es el que normalmente utilizamos por cultura o educación, es selectivo. El pensamiento lateral no selecciona caminos, sino que trata de seguir todos los caminos y de encontrar nuevas vías, buscan nuevos enfoques y exploran las posibilidades de todas ellas. Al posibilitar este tipo de pensamiento, damos cabida a que el alumnado se narren a sí mismo desde una perspectiva nueva y creativa.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Criterio	Nivel 1: Exploración inicial	Nivel 2: Desarrollo en proceso	Nivel 3: Expresión personal y conexión clara
Comprensión del tema (territorio y pertenencia)	El alumnado comienza a identificar la relación entre su obra y el territorio.	El alumnado explora y expresa algunas ideas personales sobre el territorio y la pertenencia.	La obra refleja una conexión personal profunda con el territorio y una comprensión clara del concepto de pertenencia.
Creatividad y uso del collage	Prueba algunos materiales y comienza a experimentar con composiciones.	Muestra intención de combinar materiales y formas de manera creativa.	Utiliza materiales diversos y compone con libertad, generando soluciones visuales originales.
Dimensión espacial / instalación	Inicia una relación con el espacio, aunque todavía poco desarrollada.	El montaje dialoga con el espacio y se percibe intención en su disposición.	La instalación invita a ser recorrida o experimentada desde distintas perspectivas, integrando espacio y sentido.
Trabajo en grupo y actitud	Participa con apoyo del grupo y comienza a expresar sus ideas.	Colabora activamente y respeta las ideas del grupo, mostrando compromiso.	Se involucra con entusiasmo, propone ideas y favorece una dinámica de respeto y colaboración.
Reflexión y presentación final	Comienza a comunicar lo que ha hecho y lo que ha sentido.	Explica sus elecciones y puede vincularlas a sus emociones o ideas.	Reflexiona con profundidad sobre el proceso, las decisiones tomadas y su conexión personal con la obra.

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS

NOMBRE:

TÍTULO O TEMA DE MI OBRA:

1. ¿Qué quise expresar en mi collage/instalación?
2. ¿Qué materiales usé y por qué los elegí?
3. ¿Qué relación tiene mi obra con el lugar donde vivo o con lo que siento como “mi territorio y mis volcanes”?
4. ¿Cómo me sentí trabajando con el grupo?
5. ¿Qué aprendí en este proceso artístico?
6. ¿Qué haría diferente si tuviera otra oportunidad?

CURRÍCULUM

Javiera Gazitúa es creadora escénica, intérprete, docente e investigadora en artes vivas. Ha desarrollado una trayectoria transdisciplinar que vincula cuerpo, paisaje y memoria, transitando entre la creación artística, la educación y la investigación. Su trabajo se articula desde una perspectiva ecofeminista y sensible a los procesos sociales y afectivos que atraviesan los cuerpos.

Se formó como actriz en el Institut del Teatre de Terrassa, especializándose en teatro gestual, y posee un máster en Danza-Movimiento Terapia por la Universidad Autónoma de Barcelona, formación que ha enriquecido su mirada sobre el cuerpo, el trauma y los procesos colectivos de creación y sanación. Su experiencia como actriz abarca tanto el ámbito teatral como el de la voz, participando en diversas producciones y narraciones sonoras, incluyendo audiolibros de autoras como Isabel Allende.

Ha creado y dirigido piezas escénicas como Azul, Contemplo y Míope, caracterizadas por una estética inmersiva y poética que invita a la contemplación activa, al cruce entre la instalación y la escena, y a la implicación emocional y sensorial del público. Sus obras han sido presentadas en España, Chile, Islandia y otros países, en contextos de festivales, residencias y laboratorios de creación.

Paralelamente, Javiera ha desarrollado una labor educativa sólida y comprometida, trabajando como docente en instituciones públicas y privadas, en programas formativos artísticos y sociales, y diseñando herramientas pedagógicas que integran cuerpo, territorio y narrativa personal.

Su actual investigación artística se centra en el deseo humano y los volcanes como metáfora viva de la tensión latente, la transformación y el paisaje interno. Este proceso incluye residencias en Islandia, Tenerife, Olot y Sabadell, y cuenta con el apoyo de instituciones como IF Barcelona, L'Estuch, Pipas Club Tenerife y Juliette Louste Company. Islandia. En esta investigación, la imagen escénica dialoga con lo instalativo, trabajando con la luz y la sombra, los materiales naturales y la sonoridad como elementos detonantes de presencia y escucha.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples becas y apoyos a la creación y formación, entre ellos los fondos Fondart (Chile), becas de investigación de la Generalitat de Catalunya, Cultural Moves, entre otros. Desde una práctica que cruza el arte, la educación y la investigación, Javiera busca generar espacios reflexivos, sensibles y colectivos que inviten a imaginar otras formas de habitar y sentir el mundo.

BIBLIOGRAFÍA

Libros y artículos:

Acaso, M. y Megías, C. (2017). Art Thinking: cómo el arte puede transformar la educación. Barcelona: Paidós.

Bloom, S.R. (2010). Digital Collage and Painting. Waltham, MA: Focal Press.

Editorial Octaedro (2020). La ciencia en el arte – Science in Art. Barcelona: Octaedro.

Goss, S. (2019). The Art of Collage. Barcelona: Promopress.

Harter, J. (2012). Harter's Picture Archive for Collage and Illustration. Mineola, NY: Dover Publications.

Hernández León, J.M. (2016). Ser paisaje. Madrid: Abada.

Maderuelo, J. (2009). Paisaje e historia. Madrid: Abada.

Maderuelo, J. (ed.) (2006). Paisaje y pensamiento. Madrid: Abada.

Mallarach i Carrera, J.M., Martí Molist, J., Pujadas Pigem, A., Ferrés López, D. y Planagumà, L. (2012). Vulcanismo. Guía de campo de la Zona Volcánica de La Garrotxa. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Martí, J. y Planagumà, L. (2017). The Garrotxa Volcanic Field of Northeast Spain: Case Study of Sustainable Volcanic Landscape Management. Cham: Springer.

Méndez, N. (2019). Un geólogo en apuros: un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra. Barcelona: Paidós.

Rebentisch, J. (2013). Estética de la instalación. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Reiss, J.H. (2001). From Margin to Center: The Spaces of Installation Art. Cambridge, MA: MIT Press.

Robinson, K. (2001). Out of Our Minds: Learning to be Creative. Oxford: Capstone.

Robinson, K. y Aronica, L. (2015). Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education. New York: Viking.

Robinson, K. y Robinson, K. (2020). Imagine If...: Creating a Future for Us All. London: Penguin Books.

Rosenthal, M. (2005). Understanding Installation Art. St. Gallen: Hatje Cantz.

Schamuells, N., Geyer, A., Aulinas, M., Dorado, O. y Hopfenblatt, J. (2023). Els Volkis: una aventura volcànica. Salamanca: Editorial no especificada.

Serón Torrecilla, F.J. (2019). Arte, ciencia, tecnología y sociedad: un enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en un contexto artístico. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 14(40).

VV.AA. (2023). Instalaciones artísticas: experiencias inmersivas y multisensoriales. Buenos Aires: Noveduc.

GUÍA PEDAGÓGICA: “MI TERRITORIO, MI VOLCÁN”

Recursos en línea y mapas:

Freepik (s.f.). Abstract image torn paper style [imagen digital]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/abstract-image-torn-paper-style_17597914.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Freepik (s.f.). Blue sky image torn paper style remixed media [imagen digital]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/blue-sky-image-torn-paper-style-remixed-media_17597907.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Freepik (s.f.). Bright pop nature landscape [imagen digital]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/bright-pop-nature-landscape_35105264.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Fuente: Freepik (s.f.), Exposición inmersiva arte digital. Disponible en: https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/exposicion-inmersiva-arte-digital_187109636.htm

Freepik (s.f.). Collage of landscapes composition [imagen en línea]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-photo/collage-landscapes-composition_39352147.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Freepik (s.f.). Rendering inspirational mood board [imagen generada por IA]. Disponible en: https://www.freepik.com/free-ai-image/rendering-inspirational-mood-board_94961195.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (s.f.). Mapa de la comarca d'Olot, topogràfic i geològic [imagen en línea]. Disponible en: <https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/3793/> [Accedido: 5 de junio de 2025]. Licencia: CC BY 4.0.

Openverse (s.f.). Disponible en: <https://openverse.org/image/6f26bb39-550e-4fc0-818b-1f6f58471482?q=art+instalation&p=15>

Páginas web sobre arte, volcanes y collage:

Bacánika (s.f.). Inspiración de collage. Disponible en: <https://bacanika.com/>

BBC Mundo (2006). Volcanes: una mirada científica. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4787000/4787219.stm

El Diario (2021). El arte en torno al volcán. Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/arte-nuevo-viejos-topicos-torno-volcan-palmacanarias-cultura-circulo-bellas-artes-madrid_1_8647649.html

Grunewald, O. (s.f.). Sitio web oficial del fotógrafo. Disponible en: <https://www.oliviergrunewald.com/en/>

Joanie Lemercier (s.f.). Eyjafjallajökull project. Disponible en: <https://joanielemercier.com/eyjafjallajokull/>

MAC Chile (s.f.). Siete volcanes. Disponible en: <https://mac.uchile.cl/obras/siete-volcanes/>

GUÍA PEDAGÓGICA: “MI TERRITORIO, MI VOLCÁN”

Majadahonda Magazin (s.f.). El arte conceptual de los volcanes. Disponible en: <https://majadahondamagazin.es/el-arte-conceptual-de-los-volcanes-en-una-exposicion-del-circulode-bellas-artes-madrid-teorias-y-practicas-artisticas-194410>

National Geographic (s.f.). Una vida al pie del volcán. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es/aventura/grandes-reportajes/una-vida-a-pie-del-volcan-2_8197

Singularart (2023). Los 10 artistas collage más famosos. Disponible en: <https://www.singularart.com/blog/es/2023/10/20/los-10-artistas-collage-mas-famosos/>

Suzy Kopf (s.f.). Endless Summer Portfolio. Disponible en: <https://www.suzykopf.com/portfolio/endlesssummer>

TED (2006). Robinson, K. La educación mata la creatividad [video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&t=45s>

Referentes de instalaciones:

Freepik (s.f.). Exposición inmersiva arte digital [imagen]. Disponible en: https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/exposicion-inmersiva-arte-digital_187109636.htm [Accedido: 5 de junio de 2025].

Google Gemini (2024). Instalación inmersiva con estructuras de hilos colgantes y collages de papel en un espacio con paredes [imagen generada por IA]. Disponible en: http://googleusercontent.com/image_generation_content/9 [Accedido: 5 de junio de 2025].

Google Gemini (2024). Instalación inmersiva creada con papel [imagen generada por IA]. Disponible en: http://googleusercontent.com/image_generation_content/0 [Accedido: 5 de junio de 2025].

Openverse (s.f.). Disponible en: <https://openverse.org/image/6f26bb39-550e-4fc0-818b-1f6f58471482?q=art+instalation&p=15>

Shiota, C. (2021). Human Rhizome [instalación]. Disponible en: <https://www.chiharu-shiota.com/human-rhizome> [Accedido: 5 de junio de 2025].

Nen Rin installation by Kazunori Matsumura (2016). Disponible en: <https://retaildesignblog.net/2016/01/15/nen-rin-installation-by-kazunori-matsumura-asahikawa-japan/>

GUÍA PEDAGÓGICA: “MI TERRITORIO, MI VOLCÁN”

CRÉDITOS

Guía pedagógica producida en el marco del proyecto “Viviendo entre volcanes” (FECYT/FCT-23-19352).

Contenido y diseño:

Javiera Gazitúa

Maquetación:

Adelina Geyer – Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC)

Revisión de textos:

Meritxell Aulinas – Universitat de Barcelona (UB)

Financiación:

Proyecto FECYT - “Viviendo entre volcanes” (FCT-23-19352)

Proyectos PID2022-139047NA-I00 y PID2023-151693NA-I00 financiados por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Como citar esta guía:

Gazitúa, J., Geyer, A., & Aulinas, M. (2025). *Guía pedagógica "Mi territorio, mi volcán"*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16816359>

ACCEDE MUCHOS MÁS
RECURSOS EDUCATIVOS AQUÍ:

¡Visita nuestra web!

